

МУТАФАККИРЛАРИМИЗНИНГ ДУНЁҚАРАШИ ВА ФАОЛИЯТИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ ТАРИХИЙ МЕЗОН СИФАТИДА

Рўзиёв Анвар Жуманазарович

Жиззах Политехника Институтининг

“Ўзбекистон тарихи ва ижтимоий фанлар”

кафедрасининг ўқитувчиси

90-515-3444, umrguzaronlik@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830747>

Аннотация: Мақолада аждодларимиз мероси ва унинг энг ёрқин дурдоналарининг моҳияти ҳамда уларнинг ёшларимизни миллий руҳиятига тарғиб-ташвиқ қилиш масалалари ёритилган.

Бундан ташқари, ёшларни дунёқарашига салбий таъсир кўрсатувчи маънавий хуружлар авж олган ҳозирги даврда бундай салбий иллатларга қарши курашишнинг миллий моделини яратиш зарур эканлиги ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: тарих, миллий ўзликни англаш, ёшлар, тарихий дунёқараш, маънавий таҳдид, инсон онги ва қалби учун кураш, миллий тараққиёт йўли, аждодлар мероси, жамият ва ҳ.к.

«Биз бугунги ва эртанги кунимиз учун жон фидо этган буюк аждодларимизнинг жасоратини ўзимиз, фарзандларимиз учун ибрат намунаси деб билиб, уларнинг муносиб ворислари бўлиб яшашимиз зарур»

Ш.М.Мирзиёев.

Кўҳна тарихимизни кўз ўнгимиздан ўтказиб, таҳлил қиладиган бўлсак, муҳим ва ибратли бир фикрни англаган бўламиз яъни, ота-боболаримиз руҳий оламининг томир-илдизлари айнан биз ўсиб улғаяётган маънавий замин билан ҳамнафас ҳолда тарихда ҳам, ҳозирда ҳам барчанинг ҳавасини тортиб келаётган олижаноб фазилатларда шаклланганлигини кўрамиз.

Шу нуқтаи назардан қараганда, заминимизда яшаб ўтган буюк алломаларимиз, мутафаккирларимизнинг ибратли ҳаёти ва фаолияти, бемисл илмий-ижодий кашфиётлари ўтган замонларда ва бугунда ҳам жаҳон аҳлини ҳайратга солаётганини ғурур билан таъкидлаш лозим.

Бироқ, ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратиш, зўравонлик ғояси "вируси" тарқалишининг олдини олиш-Бизнинг асосий вазифамиздир"-деб таъкидлайди Президентимиз Ш.М.Мирзиёев 1 (1-бет)

Глобаллашув ва маънавий хуруж ҳамда инсоннинг онги-қалби учун кураш кетаётган ҳозирги шароитда ворисийлик асосида миллий тафаккуримизни аждодларимизнинг асарлари ва уларда илгари сурилган ноёб ғоялар билан тўлдириш ҳар қандай ижтимоий муаммоларга нисбатан муносиб қалқон вазифасини ўташи табиий.

Бу борада айрим мутафаккирларимизнинг илмий ижод намуналаридан лавҳалар келтириб, уларнинг бугунги кун учун нечоғли аҳамиятли эканлигини кўриб чиқамиз.

Жумладан, Муҳаммад Мусо Хоразмийнинг ўнлик саноқ системасини, алгоритм ва алгебра тушунчаларини дунёда биринчи бўлиб илм-фан соҳасига жорий этгани ва шу асосда аниқ фанлар ривожини учун ўз вақтида мустаҳкам асос яратгани умуминсоний тараққиёт ривожига қандай катта аҳамиятга эга бўлганини барчамиз яхши биламиз. Мусо Хоразмий ҳақида гап кетар экан мамлакатимиз биринчи президенти И.А.Каримов

“Одамзотнинг илм-фан ва замонавий технологиялар борасида эришаётган улкан ютуқларини кўз олдимизга келтирар эканмиз, беихтиёр ана шу буюк бобомиз мисолида бундай юксак марраларга эришишда ўзбек халқининг ҳам муносиб ҳиссаси борлигидан қалбимиз ифтихорга тўлади”-деб таъкидлаган эди. 2 (23-бет)

Яна бир улуғ аждодимиз-Аҳмад Фарғоний инсоният тарихидаги илк Уйғониш даврининг энг забардаст ва кучли намоёндаси, ўз замонасининг фундаментал фан асосчиларидан бири сифатида башарият дунёқараши ва маънавиятининг ривожланишига шу билан бир қаторда ўз даврида астраномия фанинг ривожига беқиёс таъсир кўрсатган.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, “Аҳмад Фарғонийнинг бебаҳо мероси ўз даври олимлари учун дастур амал бўлиб хизмат қилгани тарихий манбалар орқали яхши маълум. Алломанинг «Астрономия асослари ҳақида китоб» номли асари XII-асрдаёқ лотин ва иврит тилларига таржима этилгани ҳам бу фикрнинг исботидир”. 3 (13-бет)

Аҳмад Фарғоний бутун Шарқ дунёсида астрономия фанинг устози бўлиш билан бир қаторда, Европада Аль-Фраганус номи билан машҳур бўлган бу алломанинг илм-фан ривожига нуфузи шу қадар юксак эдики, унинг исми шарифи ер куррасидагина эмас, балки самода ҳам шуҳрат топди.

Миллий тарихимизнинг яна бир ёрқин юлдузи, бутун Шарқ оламининг алломаси, бу Абу Райҳон Берунийдир. Унинг илмий масалаларда ҳам, тарихий воқеа ҳодисаларга, ўз замондошларига баҳо беришда ҳам ўта холислик ва ҳаққонийлик билан фикр юритган. Шу боис ҳам у ҳаётда кўп азиятлар чеккан, ҳатто умрининг охирида турмуш қийинчиликларига дучор бўлган, аммо ҳар қандай оғир шароитга қарамасдан, эътиқодидан қайтмагани унинг ўз маънавий идеалларига нақадар содиқ бўлганидан далолат беради.

Ана шундай ноёб фазилатлар соҳиби бўлмиш машҳур аллома, табобат оламининг султони Абу Али Ибн Синонинг «Тиб қонунлари» асари неча асрлар давомида Европанинг энг нуфузли олий ўқув юртларида асосий тиббиёт дарсликларидан бири сифатида ўқитиб келингани, дунё миқёсида «Медицина», «Соғлом турмуш тарзи» деган тушунчаларнинг фундаментал асоси бўлиб хизмат қилгани, албатта, чуқур ҳаётий ва илмий заминга эга. Аниқроқ қилиб айтганда, “Абу Али Ибн Синонинг бутун илмий фаолияти дунё тараққиётини инсонпарварлик руҳида, яъни, маънавий негизда ривожлантиришга улкан таъсир ўтказди, деб айтишга барча асослар бор”. 4 (31-бет)

Ёки ўрта асрларда Хоразм диёрида камол топиб олис Арабистонга бориб, араб тили грамматикасини мукамал тарзда ишлаб чиққан, илм-фаннинг кўплаб бошқа соҳаларида ҳам шуҳрат қозонган олим Маҳмуд Замаҳшарий бобомизни эсга олайлик. Ўзининг жисмоний ногиронлигига қарамай, дунёнинг кўплаб мамлакатларига машаққатли сафарлар қилган, теран билими ва илмий салоҳияти билан бутун ислом оламини лол қолдирган бу зот, ҳеч шубҳасиз, халқимиз учун маънавий етуклик тимсоли бўлиб қолаверади.

Модомики, мана шу муқаддас заминимизда таваллуд топиб, вояга етган, ўз ҳаёти ва фаолияти билан нафақат тарихда, айни вақтда бутун оламнинг бугунги тараққиёт саҳифаларида ҳам ўчмас из қолдирган буюк мутафаккир ва алломаларимиз, азиз-авлиёларимизни таърифлашда давом этадиган бўлсак, ўйлайманки, бу борада узоқ гапириш мумкин.

Ёшларнинг бугунги кундаги ўз олдига қўйган асосий мақсади бундай улуғ зотларнинг ҳаёт йўли ва қолдирган меросини тўлиқ тасвирлаш эмас, балки уларнинг энг буюк намоёндалари тимсолида маърифат, илму фан, маданият, дин каби соҳаларнинг барчасини ўзида уйғунлаштирган халқимизнинг маънавий олами нақадар бой ва ранг-баранг эканини исботлаб беришдан иборатдир.

Шу ўринда буюк боболаримизнинг маънавий олами ва шахси хусусида фикр юритар эканмиз, Соҳибқирон Амир Темур ҳақида алоҳида тўхталишимиз табиий ҳолдир. Чунки тенгсиз азму шижоат, мардлик ва донишмандлик рамзи бўлган бу буюк сиймо, буюк салтанат барпо этиб қолмай, балки, давлатчилик борасида ўзидан улкан ҳам амалий, ҳам назарий мерос қолдирди, илму фан, маданият, бунёдкорлик, дин ва маънавият ривожига кенг йўл очди.

Фикримизнинг исботи сифатида муҳтарам юртбошимизнинг Амир Темур шахси хусусида қуйидаги фикрларини келтиришни жоиз деб ўйлайман, “Шахсан мен «Темур тузуклари»ни ҳар гал ўқир эканман, худдики ўзимга қандайдир руҳий куч-қувват топгандек бўламан. Ўз иш фаолиятимда бу китобга такрор-такрор мурожаат қилиб, ундаги ҳеч қачон эскирмайдиган, инсон маънавияти учун бугун ҳам озиқ бўладиган ҳикматли фикрларнинг қанчалик ҳаётий эканига кўп бор ишонч ҳосил қилганман. Масалан, «Тажрибамда кўрилганким, азми қатъий, тадбиркор, хушёр, мард ва шижоатли бир киши мингта тадбирсиз, лоқайд кишидан яхшироқдир», деган сўзлар бугунги кунда ҳам маънавий жиҳатдан нақадар долзарб аҳамиятга эга экани барчамизга аён”. 5 (24-бет)

Манбалар тасдиқлайдики, бир инсон бошига тушадиган турмуш юмушлари, ҳаёт босқичлари, қийинчилик ва ютуқлари бобокалонимиз Амир Темур ҳаётда ҳам ўтган. Соҳибқирон “мени тақдиримни Аллоҳ белгилаб берган экан”-деб ҳаётда қўл қовуштириб ўтирмаганлар. Аксинча Аллоҳ бағишлаган барча хислатларни кундалик ҳаёт ва тараққиёт билан боғлаган. Инсоний хислатларни ҳаётга тадбиқ этишда ўз тиришқоқлиги, довураклиги, узоқни кўра билиши, меҳнатсеварлиги билан бошқалардан олдинда борган. Замон руҳи билан яшаб, шу замон талабини тушунган. Натижада ўзи яшаган даврдан кейинги воқеаларни сезган ҳолда фикр юритган. Бу фикрлар, “Темур тузуклари” да тўла равишда ўз аксини топган. Амир Темур жаҳон тарихига қудратли ва гуллаб яшнаган давлат барпо этиб, ўрта аср дунёсининг асл маданий ва маънавий марказлардан бирига айланган, инсон ақли ва истеъдодининг ноёб ижоди бўлиб, ҳозирги вақтда ҳам сақланиб қолган меъморий обидалари билан машҳур Самарқанд салтанатнинг пойтахтига айлантирди.

Амир Темур нафақат йирик давлат арбоби, атоқли саркарда, кучли сиёсатчигина эмас, балки олимлари, файласуфар, меъморлар, ҳофизу машшоқларга ғамхўрлик қилишда ҳам ном қозонган эди. 6 (5-6 бет).

Шу сабабли ушбу асар асрлар оша ўз аҳамиятини йўқотмасдан, дастур амал бўлиб келмоқда. Амир Темур фаолияти билан қизиққан ҳар бир киши, унинг тарбияси ҳам юксак маънавиятга эга бўлган кишилар орасида шаклланганлигини сезади. Жамият ва давлатни бошқаришда адолат тинчлик ва осойишталик ўрнатишда, ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, шунингдек жиноятчиликнинг ва бошқа салбий иллатларнинг олдини олиш ҳақидаги фикр ва ғояларни маълум бир тизимга солиниб, мужассамлиги Турон заминда Амир Темур ва темурийлар сулоласи давлатни бошқариш даврига тўғри

келади. Айниқса, буюк соҳибқироннинг “Темур тузуклари” номли асари биз учун туганмас бой хазинадир.

“Темур тузуклари” давлат, ҳуқуқ, тарих, ҳарбий ва бошқа кўпгина соҳаларга тааллуқли бўлган, қолаверса, бугун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган бой фалсафий фикр ва ғояларни ўзида мужассамлаштирган. Жамият ижтимоий ҳаётда ижтимоий муносабатлар қанчалик соғлом бўлса, бу муносабатлар ҳуқуқ, ахлоқ, умуминсоний нормалар асосида шу ҳудудда яшовчи халқ урф-одатлари, анъаналарини ҳисобга олган ҳолда тартибга солинса, давлат органлари, мансабдор шахслар қонун асосида иш юритиб, шу жамият аъзоларининг, уларнинг миллатидан, ирқидан, ижтимоий ўрнидан қатъи назар, яхши ҳаёт кечириш учун шароит яратиш бериш бўйича иш юритса, бундай жамият доимо ривожланишда бўлади, халқи фаравон ҳаёт кечиради, унда адолат, ҳуқуқ тартиботининг тинчлик ва осойишталик ҳукм суради. “Темур тузуклари”да худди шундай адолатли қонун қоидага асосланган жамият аъзолари барчасини тенг манфаатини кўзлайдиган жамият қуриш ҳақидаги, ҳуқуқ, давлат, шунингдек, жиноятчиликнинг олдини олиш соҳасига тааллуқли бўлган, ҳозирги вақтда ҳам катта аҳамиятга эга бўлган фикр ва ғояларнинг мавжудлигини кўрамиз. Соҳибқирон Амир Темур ўз асарида жамият ва давлатни бошқаришнинг ўн икки қоидаси ҳақида батафсил тўхталиб ўтган.

Бу қоидаларнинг кўпчилиги жамиятда адолат ва ҳуқуқ-тартиботни ўрнатишга, ундаги ижтимоий муносабатларнинг фақатгина қонун ва қоидалар асосида тартибга солишга халқнинг осойишта меҳнат қилиб, фаравон ҳаёт кечиришини таъминлашга қаратилган.

Шуни алоҳида таъкидлашимиз керакки, Амир Темур бобомизнинг бундай чуқур маъноли ҳикматлари халқимизда қадимдан мавжуд бўлган «Билаги зўр бирни, билими зўр мингни йиқар» деган мақолга ғоят ҳамоҳанг бўлиб, инсонни доимо ақл-идрок, адолат ва юксак маънавият асосида яшашга даъват этиши билан эътиборлидир.

Инсон қалбининг қувончу қайғусини, эзгулик ва ҳаёт мазмунини Навоийдек теран ифода этган шоир жаҳон адабиёти тарихида камдан-кам топилади. Она тилига муҳаббат, унинг беқиёс бойлиги ва буюклигини англаш туйғуси ҳам бизнинг юрагимизга аввало Навоий асарлари билан кириб келади. Биз бу бебаҳо меросдан халқимизни, айниқса, ёшларимизни қанчалик кўп баҳраманд этсак, миллий маънавиятимизни юксалтиришда, жамиятимизда эзгу инсоний фазилатларни камол топтиришда шунчалик қудратли маърифий қурулга эга бўламиз.

Маълумки, бирон-бир халқ маънавиятига хос қадриятларнинг бошқа халқлар томонидан тан олинishi, табиийки, ана шу халқ тарихига нисбатан чуқур ҳурмат ифодасидир. Бундай эътироф халқнинг ғурур ва ифтихори, миллий ўзлигини янада юксалтиришга хизмат қилади. Шу маънода, кейинги пайтда буюк аждодларимизнинг сўнмас даҳосига ҳурмат-эҳтиром, уларнинг бой илмий меросини ўрганишга бўлган қизиқиш хорижий юртларда ҳам ортиб бораётгани барчамизни қувонтиради. Бунинг тасдиғини дунёнинг турли мамлакатларида уларнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида эълон қилинаётган илмий ва бадиий асарлар, улуғ аждодларимиз хотирасига барпо этилаётган ёдгорликлар мисолида ҳам кўриш мумкин. Шулар қаторида Бельгияда Ибн Синога, Литвада Мирзо Улуғбекка, Москва, Токио ва Боку шаҳарларида Алишер Навоий

бобомизга, Миср пойтахти Қоҳира шаҳрида эса Аҳмад Фарғоний хотирасига ўрнатилган муҳташам ҳайкалларни эслаш жоиз.

Халқимизнинг асл табиатида мавжуд бўлган ана шундай тарихий илмий-маънавий салоҳият ва дунёқарашлар ҳақида гапирар эканмиз, «Оққан дарё оқаверади», деган нақл беихтиёр ёдимизга тушади. Чиндан ҳам, тарихимизнинг қайси даврини олмайлик, юртимизда илму маърифат ва юксак маънавиятга интилиш ҳеч қачон тўхтамаганини, халқимиз даҳосининг ўлмас тимсоли сифатида энг оғир ва мураккаб даврларда ҳам яққол намоён бўлиб келганини кўришимиз мумкин.

Масалан, чоризм мустамлакаси даврида маърифат ғоясини баланд кўтариб чиққан жадид боболаримизнинг фаолияти ва тарихий дунёқараши бунга яна бир ёрқин мисол бўла олади. Маҳмудхўжа Беҳбудий, Мунавварқори, Абдулла Авлоний, Исҳоқхон Иброт, Абдурауф Фитрат, Абдулла Қодирий, Абдулҳамид Чўлпон, Усмон Носир каби юзлаб маърифатпарвар, фидойи инсонларнинг ўз шахсий манфаати, ҳузур-ҳаловатидан кечиб, эл-улус манфаати, юртимизни тараққий топтириш мақсадида амалга оширган эзгу ишлари авлодлар хотирасидан асло ўчмайди.

Жаҳон тамаддуни миллий тарихиймизнинг энг ёрқин дурдоналарига шундай ҳурмат ва эҳтиром кўрсатаётган бир пайтда мамлакатимизда айрим ёшларнинг ҳою-ҳавасга берилиб, ғарб маданиятига тақлид қилиш асносида миллий қадриятларимизга нисбатан беҳурмат ва ғайриодатий ҳаракатларининг содир этилиши ҳолатлари кузатилмоқда.

Жумладан, сўнгги вақтларда интернет тармоғида турли тахаллуслар остида жамиятда юриш-туриш қоидаларига риоя қилмасдан, одоб-ахлоқ қоидаларини менсимасдан ўзини тутиши кенг халқ оммасининг асосли эътирозларига сабабчи бўлиб келаётган “хонандалар” кўпаймоқда. Улар “пиар”нинг турли хил шаклларида фойдаланган ҳолда кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортишга уринмоқдалар.

Юқорида зикр этилган мисолларни умумлаштирган ҳолда, муҳим бир фикрни хулоса тариқасида таъкидлаш зарурки, бизнинг ҳар биримиз буюк тарихимиз, буюк маънавий меросимиз, айна чоғда жаҳон маънавий тамаддунига улкан ҳисса қўшган, бир-биридан улуғ мутафаккир олим фузалоларимиз билан ҳақли равишда фахрланамиз ва уларга муносиб бўлишни ўзимизнинг муқаддас бурчимиз, деб билмоғимиз зарур.

Зеро, ҳар қандай дарахтнинг қандай гуллаши ва қандай мева бериши унинг илдизлари туташган тупроққа боғлиқ. Бўш жойда ҳеч нарса унмайди. Шундай экан, бизнинг ижтимоий-маънавий тараққиётга ва улкан ғалабаларга эришмоғимиз учун албатта, катта маданий анъана ва маданий мерос керак. Мана шундай тарихий дунёқарашга асос бўладиган маънавий мероснинг бизга қолдирганлар эса бизнинг бобокалонларимиз бўлади.

References:

1. Ўзбекистон республикаси президенти ш.м.мирзиёевнинг бирлашган миллатлар ташкилоти бош ассамблеяси 72-сессиясининг ялпи мажлисидаги сўзлаган нутқи. 2017 йил 19 сентябрь. Ақш. Нью-йорк.
2. Каримов и. А. Юксак маънавият-енгилмас куч.-т.: «маънавият», 2008.
3. Каримов и. А. Тарихий хотира ва инсон омили-буюк келажагимизнинг гаровидир.-т.: ўзбекистон", 2012.

4. Каримов и. А. Юксак маънавият-енгилмас куч.-т.: „маънавият“, 2008.
5. Каримов и. А. Тарихий хотира ва инсон омили-буюк келажагимизнинг гаровидир. - т.:Ўзбекистон", 2012.
6. Каримов и.а. Амир темур ҳақида сўз –т., 1996 йил.
7. Рашидова, б. (2022). Юксак маънавият аввало инсон одобида намоён бўлади. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 2(12), 351-355.
8. Yahyaevna, b. R. (2023). Education-first of all, it means immigration of knowledge to the child through kindness, attention and care. American journal of science and learning for development, 2(1), 162-168.
9. Abdurashidovich, t. M. (2022). O 'zini o 'zi tashkillashtiruvchi tizimlar-ilmiy bilishining dolzarb metodologik muammolarning biridir. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 2(12), 361-365.
10. Tojiboyev, m. Ideological education factors of the upbringing person in the independent uzbekistan.

INNOVATIVE
ACADEMY